

ALGEBRAIK MISOLLARNI YECHISH ORQALI TALABALARNING IJODIY KOMPETENTLIGINI OSHIRISH

Majidov Sherzod Amirdinovich

Navoiy davlat pedagogika instituti
Matematika kafedrası katta o'qituvchisi

Narzulloeva Gulasal Bobirjon qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti
Matematika-informatika ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Talabalarning algebra va sonlar nazariyasi faniga nisbatan ijodiy yondoshuviga ijobiy ta'sir ko'rsatishini algebraik misollarni qulay va oson usullarda yechish misolida qarab o'tilgan.

Аннотация. Положительное влияние на творческий подход учащихся к предмету алгебра и теория чисел оказало рассмотрение на примере решения алгебраических примеров удобными и легкими способами.

Annotation. The positive effect of students on their creative approach to algebra and number theory has been looked at in the example of solving algebraic examples in accessible and easy ways.

Kalit so'zlar: Taqqoslama, Eyler funksiyasi, Eyler teoremasi, qoldiq, ijodiy yondoshuv.

Algebra va sonlar nazariyasi darslarida talabalarning fanga qiziqishlarini uyg'otish uchun dars jarayonida o'tiladigan mavzularga ijodiy yondashuv muhim ahamiyatga egadir. Bundan tashqari talabaning fanga bo'lgan qiziqishini yanada shakllantirish, darsdan tashqari tashkil qilingan to'garaklarda ham namayon bo'ladi. Talabalarning fanga bo'lgan ijodiy yondoshuvi qiziqarli va murakkab masalalarni osonroq usulda hal qilinishi, fanning yangi yutuqlaridan xabardor qilib borishi ham talabalarning fanga nisbatan ijodiy yondoshuviga ijobiy ta'sir qiladi.

Umuman olganda, talabalarning matematik fikrlashlarini rivojlantirish, mustaqil fikrlash doirasini kengaytirish, misol va masalalarni turli usullar bilan yechib tahlil qilish, talabalarning darsga bo'lgan ijodiy yondoshuvlaridan biri hisoblanadi. Quyida misollarni yechishning bir necha usullarini qarab o'tamiz.

1-Misol. $2^{100} - 1$ sonining oxirgi ikkita raqamini toping.

Yechish. Berilgan sonning oxirgi ikki raqami bu sonni 100 ga bo'lganda hosil bo'ladigan qoldiqdan iborat bo'ladi. Demak, quyidagi taqqoslamani qanoatlantiradigan x sonini topish talab qilinadi:

$$2^{100} \equiv x \pmod{100}.$$

Ikkining kichik darajalaridan boshlab, 100 ga bo'lganda hosil bo'ladigan qoldiqlarni ketma-ket ajratamiz:

$$2^{100} = (2^{10})^{10} = (1024)^{10}; (1024)^{10} \equiv (24)^{10} \pmod{100}.$$

$$(24)^{10} = (576)^5 \equiv 76^5 \equiv (76)^4 \cdot 76 = (5776)^2 \cdot 76 \equiv (76)^2 \cdot 76 = 5776 \cdot 76 \equiv 76^2 \equiv 5776 \equiv 76 \pmod{100}.$$

Demak, 2^{100} ni 100 bo'lgandagi qoldiq 76 ekan. Bundan $76-1=75$

Shunday qilib, $2^{100}-1$ sonining oxirgi ikki raqami 7 va 5 dan iborat.

Bu usulda misollarning yechilishi, darajaning darajasi ko'rinishdagi misollarda ancha qiyinchilik tug'diradi. Bunday misollarni ishlashda Eyler usulidan foydalanib ishlash maqsadga muvofiqdir. Misol uchun quyidagi misolni qaraymiz.

2-Misol. $14^{14^{14}}$ ni oxirgi ikkita raqamini toping.

Yechish.

$$14^{14^{14}} \equiv x \pmod{100} \quad (1)$$

Bu taqqoslamadan noma'lum x ni quyidagicha topamiz. Buning uchun $14^{14^{14}}$ sonni $(a \cdot b)^m = a^m \cdot b^m$ dan foydalanib, quyidagi ko'rinishga keltiramiz.

$$14^{14^{14}} = (2 \cdot 7)^{14^{14}} = 2^{14^{14}} \cdot 7^{14^{14}} \quad (2)$$

(2) tenglikdan $2^{14^{14}}$ va $7^{14^{14}}$ sonlarini oxirgi ikkita raqamlarini topamiz.

1-hol. $2^{14^{14}}$ sonining 100 bo'lgandagi qoldig'ini topamiz. Ya'ni,

$$2^{14^{14}} \equiv y \pmod{100} \quad (3)$$

taqqoslamani yechamiz.

Bunda 2 bilan 100 o'zoro tub bo'lmaganligi uchun (3) taqqoslamani ikkala tomonini 4 ga bo'lamiz .

$2^{14^{14}-2} \equiv \frac{y}{4} \pmod{25}$ taqqoslamani Eyler teoremasidan foydalanib ishlaymiz.

Buning uchun Eyler funksiyasi $\varphi(m) = m \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)$ ni topamiz. Bu yerda $m = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}$ - sonning kanonik yoyilmasi.

Eyler teoremasi. Agar $(a, m) = 1$ bo'lsa, u holda $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ taqqoslama o'rinli bo'ladi.

Avval Eyler funksiyasini topib olamiz, ya'ni $\varphi(25) = 25 \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 25 \cdot \frac{4}{5} = 20$.

$(2, 25) = 1$ bo'lgani uchun $2^{20} \equiv 1 \pmod{25}$ o'rinli. Demak, darajani 20 modul bo'yicha taqqoslaymiz

$14^{14} - 2 \equiv t \pmod{20}$ taqqoslamani yechamiz.

$$14^{14} - 2 = (14^2)^7 - 2 = 196^7 - 2 \equiv 16^7 - 2 \equiv 16 - 2 = 14 \pmod{20}$$

$$t = 14$$

Endi 2^{14} ni 25 ga bo'lgandagi qoldiqni topamiz.

$$2^{14} = 2^{10} \cdot 2^4 = 1024 \cdot 16 \equiv -1 \cdot 16 = -16 \equiv 9 \pmod{25}$$

Natijada hosil bo'lgan 9 ni daslab bo'lgan son 4 ko'paytiramiz.

$$y = 4 \cdot 9 = 36$$

$$2^{14^{14}-2} \cdot 4 \equiv 36 \pmod{100}$$

Demak, $2^{14^{14}} \equiv 36 \pmod{100}$.

2-hol. $7^{14^{14}}$ sonining 100 bo'lgandagi qoldiqni topamiz.

$$7^{14^{14}} \equiv z \pmod{100} \quad (4)$$

Buning uchun Eyler funksiyasini $\varphi(100) = 100 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 40$ topamiz. $(7, 100) = 1$ bo'lganli uchun $7^{40} \equiv 1 \pmod{100}$ o'rinli. Demak darajani 40 modul bo'yicha taqqoslaymiz, ya'ni $14^{14} \equiv r \pmod{40}$ taqqoslamani yechamiz.

$$14^{14} = (14^2)^7 = 196^7 \equiv 36^7 = (36^2)^3 \cdot 36 \equiv 16^3 \cdot 36 \equiv 16 \cdot 36 \\ \equiv 16(\text{mod}40)$$

$$r = 16$$

Endi 7^{16} ni 100 ga bo'lgandagi qoldiqni topamiz.

$$7^{16} = (7^3)^5 \cdot 7 \equiv 43^5 \cdot 7 = (43^2)^2 \cdot 43 \cdot 7 \equiv 49^2 \cdot 1 \equiv 01(\text{mod} 100)$$

Demak, $7^{14^{14}} \equiv 01(\text{mod} 100)$

Natijada 1- va 2-hollarning yechimlarini ko'paytiramiz. Bu esa

$$2^{14^{14}} \cdot 7^{14^{14}} \equiv 36 \cdot 1(\text{mod} 100) \Rightarrow 2^{14^{14}} \cdot 7^{14^{14}} \equiv 36(\text{mod} 100) \Rightarrow 14^{14^{14}} \equiv \\ 36(\text{mod} 100).$$

Shunday qilib, $14^{14^{14}} \equiv 36(\text{mod} 100)$ ekan. Ya'ni, $14^{14^{14}}$ sonini oxirgi ikkita raqami 3 va 6 dan iborat ekan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Eyler teoremasidan foydalanish, katta sonlarni biror songa bo'lishda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni osongina bartaraf etishga yordam beradi. Bu misollarni bunday ko'rinishdagi ishlanishi talabalarga ijodiy qobiliyatini yanada oshiradi va yangi usullarni topishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Г. А. Кудреватов. Сборник задач по теории чисел. – М., Просвещение, 1970, 128 сг.
2. Sonli funksiyalar bo'yicha metodik ko'rsatmalar. – Samarqand, SamDU nashri, 1986 yil.
3. D.I. Yunusova, A.S. Yunusov "Algebra va sonlar nazariyasi" modul texnologiyasi asosida tayyorlangan misol va mashqlar to'plami. "ILM-ZIYO" Toshkent -2009-yil.